

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Гулрух Акмал кизи Касимова,
Ўзбекистон Миллий архиви
бўлим мудир
gulruhkasyimova@gmail.com

АРХИВ ХУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ

For citation: Gulrukh A. Kasimova, COVERAGE IN ARCHIVAL DOCUMENTS OF THE CONTRIBUTION TO THE VICTORY OF MEDICAL STAFF. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.81-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219663>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда тиббиёт ходимларининг ҳаёти ва фаолиятини камраб олган архив хужжатларидан аниқланган маълумотлар келтирилган. Шунингдек, уруш йилларида ҳарбий хизматчиларни даволаш ва соғлигини тиклашга катта ҳисса қўшган тиббиёт ходимларининг амалий тажрибаси ёритилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Тошкент, уруш, фронт, мудофаа, Қизил армия, ғалаба, шифокор, касалхона, ҳамшира.

Гулрух Касимова Акмаль кизи,
начальник отдела
Национальный архив Узбекистана
gulruhkasyimova@gmail.com

ОСВЕЩЕНИЯ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ВКЛАДА В ПОБЕДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

АННОТАЦИЯ

В статье описаны сведения, выявленные из архивных документов, охватывающих жизнь и деятельность медицинских работников Узбекистана в годы Второй мировой войны. При этом освещается практический опыт медицинского персонала, внесшего значительный вклад в лечении и восстановлении военнослужащих в годы войны.

Ключевые слова: Узбекистан, Ташкент, война, фронт, оборона, Красная армия, победа, врач, больница, медсестра.

Gulrukh A. Kasimova,
Head of Department
National Archives of Uzbekistan
gulruhkasyimova@gmail.com

COVERAGE IN ARCHIVAL DOCUMENTS OF THE CONTRIBUTION TO THE VICTORY OF MEDICAL STAFF

ABSTRACT

The article describes the information revealed from archival documents covering the life and work of medical workers in Uzbekistan during the Second World War. At the same time, in article is highlighted the practical experience of medical personnel who made a significant contribution to the treatment and rehabilitation of military personnel during the war years.

Index Terms: Uzbekistan, Tashkent, war, front, defense, Red Army, victory, doctor, hospital, nurse.

1. Долзарблиги:

Мустақиллик осонлик билан қўлга киритилмаган. 2-жаҳон уруши йилларида нафақат Ўзбекистон балки бошқа давлатлар ҳам бир мунча йўқотишлар эвазига ғалабага эришилган. Тарихдан маълумки урушда фақатгина ҳарбийлар эмас балки барча соҳа вакиллари ғалаба учун ўз хиссасини қўшганлар. Жумладан тиббиёт ходимлари ҳам. Тиббиёт тарихини ёритиш ҳамда унга оид бўлган, ҳали ўрганилмаган, тадқиқ этилмаган архив маълумотларини илмий муомалага киритиш бугунги кунда долзарб масаалардан бири ҳисобланади. Чунки айти кунларда яъни пандемияни ўтказган бир шароитда ҳозирги тиббиёт жуда кўп нарсаларни тадқиқ этмоғи маълум миқёсда аждодлардан ўрнак олмағи лозимлигини кўрсатиб қўйди. Шу ўринда Ўзбекистон Миллий архивларида сақланаётган тиббиёт тарихига оид маълумотлар бугунги кунда ўта муҳим ҳамда керакли манбалар ҳисобланади.

2. Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик. Ҳолислик тамойиллар асосида ёритилган бўлиб, унда 2-жаҳон уруши йилларида ўз фаолиятини фронтда олиб бориб, ғалабага ўз хиссасини қўшган тиббиёт ходимлари фаолияти ёритиб берилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Урушнинг дастлабки кунлариданоқ Ўзбекистон халқи дунёга ва мамлакатларга хавф солиб турган барча хавф-хатарларни англаб етди. Кўпмиллатли Ўзбекистон халқи бутун тинчликсевар инсоният қатори 1941-1945 йилларда Иккинчи жаҳон урушида иштирок этиб, фашизм устидан қозонилган буюк Ғалабани таъминлашга муносиб ҳисса қўшди. Урушнинг дастлабки ойларида Ўзбекистон ҳарбий комиссарликларига фронтга бориш учун 32000 та ариза келиб тушди [1].

Ўзбекистоннинг иқтисодий ва меҳнат ресурслари фронтга сафарбар этилди. Бу даврда Ўзбекистонда янги меҳнат режими жорий қилинди, яъни иш куни узайтирилди, дам олиш кунлари ва меҳнат таътиллари бекор қилинди. Ўзбекистон саноатчилари 1941 йил охиригача 300 га яқин корхонани жанговар техника, куруллар, ўқ-дори ишлаб чиқаришга мослаштириб қайта курдилар. Бу корхоналарда фронтга сафарбар этилган эркаклар ўрнини кексалар, хотин-қизлар эгаллади. Республика ўз иқтисодиётни қайта қуриш билан бир вақтда армия учун ҳарбий захираларни яратиш, оммавий мудофаа ишларини мустаҳкамлаш билан шуғулланишига тўғри келди. Ўн минглаб ёш йигит ва қизлар умумий таълим ва мудофаа, авиация ва кимё муҳандислигини ривожлантириш жамияти (ОСОАВИАХИМ)да ўқитилди. Жанговар захирага ва фронтнинг қўмондон таркибига эга бўлган Марказий Осиё ҳарбий округи (САВО) муҳим рол ўйнади. Фақатгина 1941 йил ноябридан 1942 йил мартигача 14 та миллий дивизия ва бригада тузилди, шулардан 9 таси ўқ отиш баталонлари ва 5 таси отлик дивизиялар эди. [2].

Ўзбек жангчилари урушда ўзларини жасур жангчилар сифатида намоён этишди, 120 минг ўзбекистонлик жангчилар ҳарбий орден ва медаллар билан мукофотланди, шулардан 338 нафари Қаҳрамон унвони билан тақдирланди, 53 нафари – “Шухрат” ордени соҳиби бўлишди. [1]

Урушда тиббиёт ходимлари ҳам бошқа жангчилар сингари тенгма-тенг хизмат қилишган. Жумладан, совет қўшинларидаги ўзбекларнинг 700 000 таси олий маълумотли

шифокорлар, 2 000 000 дан ортик ўрта ва кичик тиббий ходимларни ташкил этган. Масалан, 1943 йилнинг октябрида Ўзбекистондан Белоруссия, Украина ва Россиянинг душмандан тозаланган худудларига 800 шифокор сафарбар қилинган. [3].

Венъямин Михайлович Файбушевич – 1898 йилда туғилган. 1929 йил ноябрь ойидан бошлаб у ўз фаолиятини Н.А. Семашко номидаги курортология ва физиотерапия илмий текишириш институтида орденаторликдан бошлади, кейинчалик ассистент, 1934 йилдан то 1941 йилгача эса доцент ва институт директори лавозимларида ишлади.

В.М. Файбушевич уруш бошланган йилдан бошлаб ўзининг врачлик фаолиятини уруш майдонида давом эттирди. 1941 йилдан то 1945 йилгача профессор амалдаги армия таркибида фронтда бўлган. У ўзининг “Записки военного врача” номли урушдаги воқеаларга оид ўзининг ҳикоясида шундай деб ёзган: “1941 йилнинг ноябрь ойида мени амалдаги ҳарбий хизматга чақиришди ва дала эвакуопунктига катта невропатолог инспектори сифатида тайинлашди. Бошқа врач фуқароларимиз сингари мен ҳам мамнуният билан Қизил Армия сафига кирдим.” [4].

Григорьев “Записки военного врача” ҳикояси бизни 1941-1945 йиллардаги воқеаларга олиб киради ва фронтдаги тиббий хизмат фаолиятини ёритиб беради. Ҳикоя мавзуси шубҳасиз катта қизиқиш уйғотади. Айниқса 2-жаҳон уруши йилларидаги фронт тиббиёти мавзуси ҳали бу қадар ёритилмаган эди.

Ҳикоя урушнинг илк йилларида ташкил этилган ҳарбий касалхоналар, уларнинг ташкил этилишидаги муаммолар, тиббий хизматнинг турли бўлинмалари орасидаги муносабатларнинг қийинчиликлари ҳақида баён қилади” деб ёзади ўзининг В.М. Файбушевичнинг ҳикоясига ёзган тақризида. [5].

Уруш йилларида нафақат ҳарбий врачлар балки барча уруш қатнашчилари оиласидан узоқда қийинчиликда бўлишган. В.М. Файбушевич ҳикояда ўзининг кундалигини ҳам киритган. Унда ёзилишича: “24-декабр куни хабар олдим, унда менинг ўғлим Борис Ярослав ҳарбий касалхонасида оғир аҳволда эканлиги ёзилган эди. Нима бўлаётганини тушунмаяпман. Ҳавотирдаман... 25-декабрнинг кундузги соат 11ларида Ярославга етиб келдим...”

Қайғу, оғир қайғу... 19-декабрь кечки соат 8ларда менинг якка-ю ягона ўғлим фожеали равишда вафот этди... Ҳарбий касалхонада мени кутишган ва уни хали дафн этишмаган эди. Ўғлим тобутда рангпар, азобланган юзи, чиройли ориқ, яраланган чехраси билан ётарди.

Бахтсиз болакай...

Кечки соат бешларда мен ўғлимни бегона Полшанинг узоқ биродарлик қабристонига дафн этдим. Мен жондан азиз ўғлимни, қоним оқаётган авлодимни, вужудим ярмисини, менинг 20 йиллик умримни, бегона ерга қўйдим...

Кейинги куни эрталаб мен яна уни олдига мазорга хайрлашгани бордим... Мен ягона ўғлимни Ярославга бир умрга ташлаб келдим... Менинг йўлим Қизил Армия билан бирга ғарбга юриш эди...

Ҳам жисмонан, ҳам маънан бутунлай кучим йўқ; қайғу босади...

Куч манбаи нимада? Каердан уни оламан, ғам-қайғуларимни қандай енгаман?!... Ишдан кетолмайман... Кўз ёшларимни тута олмайман, ўкиниб, ўкиниб йиғлайман...

Эртага янги йил... Бундан менга қандай хурсандчилик бўлиши мумкин... Мақсадсиз, бўш, ёлғиз ҳаёт... Инсон қалби ғам-аламга қўниқиш учун вақт керак...

Тушкун кайфиятдаман, Борисни йўқотганимга ҳеч ҳам қўника олмаяпман... Ишдан кетиш... Миллионлаб одамлар ўлиб кетишди... Яна ўлишади... Дунё тўкилган қонлар, кўз ёшлар ва аламларга тўлиб кетди...

Душман хали кучли. Уни йўқ қилиш керак. Бунинг учун ҳар биримизнинг кучимиз керак. Бунинг учун ҳар биримиз... ўзлигимизни енгишимиз; ўз қайғуимизни ўзимиз енгишимиз учун куч керак... Бу урушда яна кучли, фаол бўлишимиз керак... Душманни енгишимиз учун бардошли, кучли рухият керак”[4].

Шифокор шу ҳолатда ҳам ўзининг ғам-аламларини ичга ютиб, ватан озодлиги, жасур жангчилар ҳаётини қутқариш учун фронтга қайтади.

Урушдан сўнг у ўз ишини Н.А. Семашко номидаги курортология ва физиотерапия илмий-текшириш институтида давом эттирди. Илмий ишлар бўйича директор ўринбосари лавозимида ишлаш жараёнида уруш йилларида вайрон бўлган институтни тиклаш ишлари ва унинг илмий-тадқиқот фаолиятини фаоллаштириш бўйича катта ишларни амалга оширди.

В.М. Файбушевич 1946 йили докторлик диссертациясини ёқлади.

1947 йил январда унга профессор унвони берилди.

Веньямин Михайловичнинг 70дан ортиқ илмий ишлари мавжуд, шулардан 5таси монографиялардир.

Унинг раҳбарлигида 20та фан номзодлари ва 4та докторлик диссертацияларини ёқлаганлар.

Профессор В.М. Файбушевич Н.А. Семашко номидаги курортология ва физиотерапия илмий-текшириш институтида 1958 йил февраль ойигача ишлади. 2-жаҳон уруши қатнашчиси Веньямин Михайлович бир қатор ҳарбий ҳукумат мукофотларига эга: орден “Красной звезды” (1943й.), орден “Отечественной войны” (1945й.), медаль “За победу над Германией”. Файбушевич Веньямин Михайлович институтдаги узоқ ва самарали меҳнати учун “Красного знамени” ордени билан тақдирланган.

В.М. Фейбушевич 1972 йили вафот этди. [6]

Яна бир жасоратли шифокорлардан бири - Мирахмедов Усмон Мирахмедович. У 1918 йил Тошкентда таваллуд топган. 1940 йилда Тошкент давлат тиббиёт институтини даволаш факультетини тугатади. Ўқишни битириб Қашқадарёнинг “Варганза” қишлоғида иш бошлади. 1940-1946 йилларда Совет армиясида хизмат қилди. 1941-1945 йиллардаги 2-жаҳон урушида қанташиб, Белоруссиянинг жанубий-ғарбий қисмидаги биринчи ва учинчи фронтларнинг танк, ўқчи, отлик қўшинларида, ҳамда Киев ва Москва ҳарбий округларида врач бўлиб ишлайди.

Мирахмедов У.М. “Отечественной Войны II степени”, “Красная звезда”, орденлари, 13 та медаллар, 3 марта ЎзССР Олий Совети фахрий ёрлиқлари билан тақдирланган. Урушдан сўнг ТошДТИда 1946 йилдан бошлаб, дастлаб ординатор, кейинчалик ассисцент, доцент, профессор лавозимларида ишлади. [7]

Урушда эркаклар билан тенгма-тенг хизмат қилган бир қанча қахрамон аёллар тарихдан маълум. Шулар жумласига фронтда бўлган аёл тиббиёт ходимларини мисол келтиришимиз мумкин. Қобилова Ханифа 1924 йил 8-февраль санасида Тошкентда таваллуд топган. Тошкентдаги ўрта мактабни тугатиб ҳамширалар тайёрлов курсига ўқишга кириб, уни тамомлаб, Тошкент ҳарбий касалхонасида ҳамшира бўлиб ишлаб бошлайди. 2-жаҳон уруши қатнашчиси Юрий Ильинскийнинг уруш хотиралари ёзилган “О друзьях-товарищах” номли ҳужжатли ҳикоясида Ханифа Қобилова ҳақида шундай ҳикоя қилади. “Ўрта бўйли, думолок юзли бир қиз Тошкентнинг чекка бир тор кўчаларида шошиб ўзи эшитадиган даражада қўшиқ куйлаб кетарди. Аммо бутун овози билан куйлашни хоҳларди. Курилиш бўлаётган жойга яқинлашганда, у баландроқ куйлай бошлайди. Ўткан-кетган одамлар унга кулиб қараб ўтишар, ўзларининг ўтиб кетган ёшлик чоғларини эслаб ўксиниб қўйишар эди.

Кекса ёшли ғишт терувчи Қодирхон девор олдида турар, бирин-кетин ғиштларни терар эди. Қўллари лой эди.

- Ота мени қабул қилишди!

Қария ғиштни тушириб юборди

- Раҳмат, қизим, хурсанд қилдинг. Доктор бўласан, инсонларни даволайсан.

- Шифокор эмас, ҳамшира бўламан. Ман ахир техникумга кирдим, институтга эмас.

- Бахтлимисан, қизим. Инсонларга ёрдам беришдан ҳам улуғроқ иш борми!?

Ханифа энг яхши кийимларини кийди, сочини яхшилаб ўриб олди. Отаси унга чиройли чарм портфель совға қилди.

- Ана энди сен ҳақиқий доктор бўлдинг портфель билан.

Ўқиш жуда қизиқ эди, Ханифа ўқитувчилардан қизиқиб сўрарди, ўқув қўлланмаларни кунт билан ўқиб чиқар, барча маърузаларни тўлиқ ёзиб олар эди.

3 йил ўқиш бир зумда ўтиб кетди ва студентлар бир-бирлари билан техникум олдидаги чинор остида охирги имтиҳонлар ҳақида бахслашишар, бир-бирлари билан манзилларини алмашишар, бир-бирларига хат ёзиб туришликка ваъдалашишар эди.

Ханифа ишга қаерга жўнатилишини билмас эди. Йўлланма 3 кундан сўнг берилиши керак. Ханифа техникум директорининг олдида йўлланма хусусида кирганида, унинг олдида нотаниш ҳарбий ўтирар эди.

- Тошкент ҳарбий касалхонасида ишлайсанми – деб сўради ҳарбий.
- Ха, албатта!

Ханифа жума куни иш бошлаган бўлса, якшанба куни уруш бошланди.” [8]

У урушда, фронтда ҳамшира бўлиб ишлаш учун раҳбариятдан ҳам ёзма, ҳам оғзаки сўровлар билан охир-оқибат ўз ниятига етди. Уни санитар поездига штатга олишди. Дугоналари, Таскира, Муқаддам, Солиҳалар билан бирга фронтда иш бошлади. Оғир жангларнинг бирида Ханифа ўзи ҳам хаво бомбардимони остида қолади. Контузияга учраб, бир ой ҳарбий касалхона даволанади. Соғлиги яхши эмаслигига қарамасдан у яна фронтдаги эвакогоспитальга қайтиб боришга рухсат олади. Оқ халатдаги нозиккина қиз ва унинг ёнида минглаб ярадор солдатлар. Бирини ўзи елкасида уруш майдонидан судраб олиб келган, қайси бирини ҳаётини қутқарган, Украина, Польша, Чехословакияда бўлган жанглarda кимларни ва нечасини қутқарган эслолмайди. Контузия оқибатида узок йиллар давомида бош оғриғидан қийланган. Уруш тугаганига икки ой бўлганда у Тошкентга қайтиб келади. Ханифани вокзалда кутиб олган отаси уни танимади. Чунки узун сочлари ўрилган нозиккина қизни уруш ўзгартирган эди. Остонада сочлари калта қилиб қирқилган, ҳарбий кийими қоматида ярашган, кўкраклари орден ва медалларга тўла қиз турар эди. [9]

Урушдан сўнг Ханифа Тошкентдаги поликлиникалардан бирида ишини давом эттиради. Ханифа Қобилова “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” медаллари, “Отечественной войны II степени” ордени билан тақдирланган.

Яна бир қахрамон аёл Мажидова Собира – ҳарбий врач, тиббий хизмат катта лейтенанти. У 1941 йили Тошкент тиббиёт институтини тамомлаб, тиббий техникумда ишлай бошлади. Уруш бошлангач, фронтга юборишларини сўраб ариза ёзади. Дугоналари Нури Шокирова, Пўлатой Қодировалар билан фронтга отланишди. Дугоналар Москвагача бирга боришди кейин ҳар хил фронтга тарқатиб юборишади. Собира дастлаб Брянс йўналишига тушади. Кейинчалик 59-алоҳида инженерлик-сапёрлик бригадасида Ленинград остоналарида жанг қилади, сўнгра ҳарбий врач сифатида Днепр учун бўлган жанглarda, Курск ёйида иштирок этади. Кейин 60-армия эвакуация госпиталига юборишади. Шу ерда партия сафига ўтади.

Собирага ҳарбий касалхона бошлиғи ярадорлар тушган эшелонни Харьковга кузатиб боришини топширади. Бу ниҳоятда масъулиятли вазифа эди. Манзилга етгунча эшелон фашистлар томонидан кетма-кет бомбардимон қилинди. Поезд тўхтаганда енгил ярадорлар поезддан тушиб, чор-атрофдан паноҳ топишар, оғир ярадорларни эса олиб тушиб, олиб чиқиб қўйишда қийналар эди. Лекин шундай оғир шароитда ҳам у ўзининг вазифасини шараф билан адо этди. Урушдан сўнг инфекционист-врач бўлиб иш фаолиятини давом эттиради. Собира Мажидова Днепр бўйида олиб борилган жанглardaги мардлиги учун “За боевые услуги” медали билан тақдирланган. [10]

Мухамеджанов Мақсуд Мударрисович – 1919 йилнинг 3 август санасида БашАССРда туғилган. Уруш бошланганда Тошкент тиббиёт институтининг даволаш факультети 3-босқич талабаси эди. 1942 йил август ойида Қизил Армия сафига ихтиёрий равишда боради. 1942 йил август-октябрь ойларида умумқўшин шифокорларни тайёрлаш курсида ўқиди. Курсни тугатиб, Жанубий-ғарбий фронтда катта шифокор бўлиб иш бошлади. Урушда Дунай, Болқон, Карпат ярим ороллари, Руминия, Болгария, Жанубий-Славия, Венгрия, Австралия мамлакатларида жанг олиб борган ва минглаб жангчиларни ҳаётга қайтарган.

- Фронтга хизматга кетганимда 22 ёшда эдим. Биз жарроҳ эмасмиз, лекин жарроҳлик амалиётини қилдик, ярадорларни, касалларни тузатишга ҳаракат қилдик, 2-3 суткалаб

ухламаган кунларимиз бўлган, лекин бизлардан ҳеч ким касал бўлмасди: чарчадим, бошим оғрияпти, “менинг ишим эмас” демасди, дам олиш кунлари ёки таътил нима эканлигини билмасдик, “таътил” деган атама нима эканлигини билмасдим, биз фақат қандай қилиб кўпроқ ва яхшироқ тузатиш ҳақида ўйлардик;-деб ёзади ўзининг уруш ҳақидаги хотираларида [11].

Урушдан сўнг М.М. Мухамеджанович Тошкентнинг бир қанча нуфузли касалхоналарида шифокорликни давом эттирди. “Красная звезда”, “Отечественная Война II степени” орденлари, “За победу над Германией”, “XXX лет Советской Армии и Флота”, “Ветеран труда” каби бир қатор медаллар билан тақдирланаган. “СССР соғлиқни сақлаш аълочиси” ва бошқа кўкрак нишонлари соҳиби.

Хуллас, уруш йилларида машаққатли меҳнат ва азоб-укубатдан бошқа нарсани кўрмаган одамларнинг кўпчилиги қайғу-алам гирдобидида жон бердилар. Ўйлайманки, Иккинчи жаҳон урушлари келтирган даҳшатли оқибатлар, умуман уруш фожиаси ва урушда жон олиб, жон берган тиббиёт ходимлари ҳақидаги қисқача ўрганилган архив маълумотларимиз омма учун фойдадан холи бўлмайди.

Иктибослар/Сноски/References:

1. <https://yuz.uz/news/ikkinchi-jahon-urushi-yillarida-ozbekistonda-300-ta-sanoat-korxonasi-faqat-harbiy-mahsulot-ishlab-chiqargan>
2. http://testhistory.ru/history.php?id=his_6_15
3. М.С. Исакова, М.М. Мухамеджанова “Ўзбек аёллари иккинчи жаҳон уруши майдонларида”, “Ўзбекистон тарихи журнали” 2020 йи, 2-сон, 43-бет
4. ИТТХМА, 143-фонд, д.1., оп.1, в. 23, 29.
5. ИТТХМА, 143-фонд, д.3., оп.1, в. 1-2.
6. ИТТХМА, 143-фонд рўйхат, в.1.
7. ИТТХМА, 283-фонд рўйхат, в.1.
8. ЎзМА, Р-2791, р.1, й.ж. 74, в.3
9. ЎзМА, Р-2791, р.1, й.ж. 61, в.6
10. ЎзМА, Р-2791, р.1, й.ж.97, в.3
11. ИТТХМА, 301-фонд рўйхат, в.1.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000